

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350134>

Файзиева Ф.А

Термиз Давлат университети, Термиз, Ўзбекистон;

Бекбоев А.Б

Термиз Давлат университети, Термиз, Ўзбекистон;

Бизга ясовчилари a_1, a_2, \dots, a_n бўлган G эркин группа берилган бўлсин. Фараз қилайлик $q_i > 1$, $i = \overline{1, n}$ берилган сонлар бўлсин. Куйидаги акслантиришни қараймиз:

$$q: x = a_{i_1}^{\varepsilon_1} a_{i_2}^{\varepsilon_2} \dots a_{i_m}^{\varepsilon_m} \mapsto q_{i_1}^{\varepsilon_1} q_{i_2}^{\varepsilon_2} \dots q_{i_m}^{\varepsilon_m},$$

бу ерда $i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\varepsilon_k \in \mathbb{Z}$, $k = \overline{1, m}$, яъни $x = a_{i_1}^{\varepsilon_1} a_{i_2}^{\varepsilon_2} \dots a_{i_m}^{\varepsilon_m} \in G$ учун $q(x) = q_{i_1}^{\varepsilon_1} q_{i_2}^{\varepsilon_2} \dots q_{i_m}^{\varepsilon_m} \in \mathbb{R}_+$.

Масала. G группанинг шундай H қисм группасини топингки, ихтиёрий $y \in H$ учун $q(y) = 1$ бўлсин.

Таъриф 1. L G группанинг қисм группаси бўлса. Агар, ихтиёрий $y \in L$ учун $q(y) = 1$ бўлса, у ҳолда L G группанинг шартли қисм группаси дейилади.

G группанинг шартли қисм группаларидан иборат тўпламни Θ билан белгилаймиз. $x \in G$ элементдаги a_i ва a_i^{-1} ясовчилар сонини мос равишда $\omega_x(a_i)$ ва $\omega_x(a_i^{-1})$ каби белгилаймиз.

Лемма 1. Θ синфдаги ихтиёрий H қисм группа қуйидаги кўринишда бўлади:

$$H = \left\{ y \in G \mid \sum_{i=1}^n [\omega_y(a_i) - \omega_y(a_i^{-1})] \ln q_i = 0 \right\}.$$

K билан

$$\sum_{i=1}^n Y_i \ln q_i = 0 \quad (1)$$

тенгламанинг Z^n даги барча ечимлар тўпламини белгилаймиз, яъни

$$K = \left\{ Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \in Z^n \mid \sum_{i=1}^n Y_i \ln q_i = 0 \right\}.$$

Таъриф 2. $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ мусбат сонлар мультипликатив боглиқсиз дейилади, агар ушбу

$$x = \zeta_1^{x_1} \zeta_2^{x_2} \dots \zeta_n^{x_n} = 1, \quad x_k \in \mathbb{Z}, \quad k = \overline{1, n}$$

муносабат фақат ва фақат $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ учун ўринли бўлса.

Лемма 2. 1) агар $q_i > 1$, $i = \overline{1, n}$ сонлар мультипликатив боглиқсиз бўлса, у ҳолда (1) тенглама Z^n да ягона $(0, 0, \dots, 0)$ ечимга эга ва тескариси;

2) агар (1) тенглама Z^n да битта нотривиал ечимга эга бўлса, у ҳолда (1) тенгламанинг Z^n да ечими чексиз кўп;

3) агар $q_i > 1$, $i = \overline{1, n}$ сонлар мултипликатив боғлиқсиз бўлмаса, у ҳолда (1) тенгламанинг Z^n да нотривиал ечими мавжуд;

4) K тўпلام Z^n нинг нормал қисм группаси бўлади;

5) K нинг ихтиёрий қисм группаси нормал группа бўлади.

Ҳар бир $y \in G$ учун қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$Y_i(y) = \omega_y(a_i) - \omega_y(a_i^{-1}), \quad i = \overline{1, n},$$

$$Y(y) = (Y_1(y), Y_2(y), \dots, Y_n(y)) \in Z^n.$$

Теорема 1. 1) ушбу тўпلام $H' = \{y \in G \mid Y(y) \in K\}$ нинг нормал қисм группасидир ва $H' \in \Theta$;

2) K нинг ихтиёрий M қисм группаси учун ушбу $H_M = \{y \in G \mid Y(y) \in K\} \in \Theta$ муносабат ўринли ва аксинча;

3) $q_i > 1$, $i = \overline{1, n}$ сонлар мултипликатив боғлиқсиз бўлиши учун $H^0 = H'$ бўлиши зарур ва етарли, бу ерда

$$H^0 = \{y \in G \mid \omega_y(a_i) = \omega_y(a_i^{-1}), i = \overline{1, n}\}.$$

Теорема 2. Фараз қилайлик $n = 2$ бўлсин. Агар q_1, q_2 мултипликатив боғлиқсиз бўлмаса, у ҳолда

$$H' = \{y \in G \mid Y_1(y)p + Y_2(y)q = 0\} \in \Theta,$$

$$\text{бу ерда } \frac{p}{q} = \frac{\ln q_1}{\ln q_2}, \quad p, q \in N, \quad (p, q) = 1.$$

Изоҳ. $n \geq 3$ да G группа учун юқоридаги каби H' шартли қисм группанинг ифодасини бериш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1) А. Г. Курош . Теория групп Москва, 1967 г., 648 стр.

2) Норматов Э.П., Розиков У.А. Описание гармонических функций с применением свойств группового представления дерева Кели. // Матем. заметки. - Москва, 2006. -Т.79. - №3. - С. 402 - 405.

3) Жиянбеков Э. Е , Акмалова Р.А. “Эркин группанинг индекси 3 булган нормал қисм группаси ” . “Глобаллашув даврида математика ва амалий математиканинг долзарб масалалари” илмий анжумани. 1 - 2 июнь 2021 й. , Тошкент, С.157.

